

Öğretmenlerin Stres Yönetimi: Sınıf İçi Stres Faktörleri ve Başa Çıkma Stratejileri

Teachers' Stress Management: Classroom Stress Factors and Coping Strategies

Çağlar Kaya¹ Mehmet Özgür Ak² Serdar Babaoğlu³ Kadir Yağmur²

¹ Öğretmen, MEB, Burdur, Türkiye ORCID N.:0009-0006-2358-1313

² Öğretmen, MEB, Burdur, Türkiye ORCID N.:0009-0008-0203-7209

³ Öğretmen, MEB, Sakarya, Türkiye ORCID N.:0000-0003-3277-6666

⁴ Öğretmen, MEB, Sakarya, Türkiye ORCID N.:0000-0001-7212-1256

ÖZET

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin stres yönetimi: sınıf içi stres faktörleri ve başa çıkma stratejilerine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu kapsamda, çalışmada nitel araştırma metodolojisi kullanılmış ve 14 kişiyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Öğretmenlerin stresle başa çıkma stratejileri, sınıf içi stres faktörleri, öğrenci çeşitliliği ve özel konulardaki deneyim paylaşımlarıyla ilgili önemli içgörüler sunmaktadır. Zaman baskısı ve müfredat tamamlama gerekliliği ortak stres faktörleri arasında yer alırken, öğretmenlerin çeşitli stratejileri benimsemeleri ve deneyimlerini paylaşmaları, mesleki gelişim ve destek açısından kritiktir. İfadeler, öğretmenlerin sınıf içindeki stresi azaltma konusunda bireysel ve çeşitli yaklaşımlar benimsemelerini yansıtarak, pedagojik çeşitliliği destekleyebilir. Öğretmenler arası deneyim paylaşımı, öğrenci çeşitliliği, davranışları ve teknoloji kullanımı gibi özel konularda işbirliğini artırabilir ve profesyonel gelişimi destekleyebilir

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Stres, Sınıf içi Stres.

ABSTRACT

The aim of this study is to evaluate teachers' views on stress management: classroom stressors and coping strategies. In this context, qualitative research methodology was used and in-depth interviews were conducted with 14 teachers. Teachers' strategies for coping with stress offer important insights into classroom stressors, student diversity, and shared experiences with special topics. While time pressure and the need to complete the curriculum are common stressors, it is critical for teachers to adopt a variety of strategies and share their experiences for professional development and support. The statements can support pedagogical diversity, reflecting teachers' adoption of individual and diverse approaches to reducing stress in the classroom. Sharing experiences among teachers can increase collaboration and support professional development on specific issues such as student diversity, behavior, and use of technology

Keywords: Teacher, Stress, Classroom Stress

GİRİŞ

“Stres” terimi Latince “*estrictia*” kelimesinden gelmektedir. 17. yüzyılda “stres” terimi felaket, sıkıntı, ızdırıp, keder ve acı gibi çeşitli çağrışımlara sahipti. 18. ve 19. yüzyıllarda bu kavram anlam kaymasında uğramış ve güç, baskı ve kuvvet gibi kavramlarla ilişkili bağlamlarda nesnelere, bireyler, organlar ve zihinsel yapılar da dahil olmak üzere birçok varlık için kullanılmaya başlanmıştır. Böylece stres, hem nesnelere hem de bireylerin dış baskılar nedeniyle deforme olmaya ve değişmeye karşı gösterdikleri direnci ifade etmek için kullanılmaya başlanmıştır (Güçlü, 2001). Stres, bireyleri önemli ölçüde etkileyen, davranışlarını, kişilerarası ilişkilerini ve iş verimliliğini etkileyen bir olgudur. İnsanlar istenmeyen ve öngörülemez durumlarla karşılaştıklarında stresi yönetmeye çalışırlar. Stres deneyimi ve stresi yönetmek için kullanılan stratejiler bireyler arasında farklılık göstermektedir (Tavlı ve Ünsal, 2016). Stres, “baskı” veya “gerilim” olarak çevrilebilecek bir terimdir ve günlük tartışmalarda sıklıkla birçok çağrışımla birlikte kullanılır. Sıradan tartışmalar bağlamında stres, endişe ve rahatsızlık kavramlarını içermez. Stres, alışılmadık durumlarla karşılaşıldığında kişinin zihinsel ve fiziksel kapasitelerini zorlamasını ifade eder. Yaratık, bu yeni duruma uyum sağlamak için belirli tepkiler gösterir. Bu olgu genellikle stres tepkisi olarak adlandırılır. Bazen stres olarak yanlış adlandırılan anksiyete ve sıkıntı, stres yaratan durumları etkili bir şekilde yönetemediğinde vücutta meydana gelen psikolojik değişikliklerdir. 1950'lerden önce stres, vücutta fizyolojik ve fizyopatolojik değişikliklere

Citation: Kaya, Ç., Ak, M.Ö., Babaoğlu, S. & Yağmur, K. (2023) “Öğretmenlerin Stres Yönetimi: Sınıf İçi Stres Faktörleri ve Başa Çıkma Stratejileri”, International QMX Journal, 2(1), 87-95.

Copyright © 2023 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

neden olan bir tetikleyici olarak kabul ediliyordu. 1952 yılında Kanadalı bilim insanı Selye, stresi bir organizmanın dış uyaranlara karşı verdiği fizyolojik ve psikolojik tepki olarak tanımlamıştır. Stresörler ise kişide strese neden olan faktörler olarak tanımlanmaktadır (Yurdakoş, 2018). Öğretmenlik, diğer bazı mesleklerden farklı olarak, çok çeşitli bireylerle ilişki kurmaya ve onlarla etkileşime geçmeye dayanan bir meslektir. Öğretmenlik, yalnızca okul ve sınıf ortamındaki çocuklarla değil, aynı zamanda okul dışındaki ebeveynler ve toplumla da bağlantılı bir meslektir. Öğretmenlerin beklentileri, özellikle çalıştıkları bölgenin ve toplumun yapısı ve kültürü göz önünde bulundurulduğunda değişikliğe uğrayabilir. Örneğin, küçük bir kasaba ya da mezradaki bir öğretmen, toplumda en yüksek onur ve saygı pozisyonuna sahiptir. Eğitim o yer hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir. İster mezra, ister köy, ister kasaba ya da şehir olsun, konum ne olursa olsun, çocuklarla en büyük etkileşim kaçınılmaz olarak eğitimcilerdedir. Öğretmenlerle kurulan bağ ve bağlantılar, kişinin hem akademik yılları boyunca hem de sonrasında yıllarca sürebilir. Öğretmen-öğrenci etkileşimleri, kurallar ve düzenlemelerle yönetilen resmi bağlantılardır. Ancak, öğretmenlik mesleğinin doğası gereği duygusal bir yönü de vardır (Çelikten vd., 2005). Öncelikle öğretmen, eğitim sistemi ile öğrenciler arasında bir aracı görevi görür. Öğretmen, herhangi bir eğitim programının veya yeniliğin öğrenciler üzerindeki etkisinin ortaya çıktığı kanal olarak hizmet eder. Bu nedenle, öğretmen yeterliliğini artırma arayışı eğitim alanında önemli bir hedef olmaya devam etmektedir. Mükemmel bir öğretmen, belirli bir öğrenci grubunun öğrenme ve başarısını artırma becerilerinde diğer eğitimcileri geride bırakan öğretmendir. Bu nedenle, öğretmenin katılımı çok önemlidir (Altan, 2017). Öğretmenlerin etkililiğini yalnızca öğrencilerinin test sonuçlarına dayanarak değerlendirmek, metodolojik açıdan önemli sınırlar ve zorluklar sunmaya devam etmektedir. Asıl mesele, öğrencinin bireysel, ailevi ve toplumsal özelliklerinin yanı sıra kendi çabası ve bugüne kadar aldığı eğitim arasındaki karmaşık etkileşimde yatmaktadır. Bu karmaşıklık, öğretmenin mevcut performansının etkisinden daha ağır basmaktadır. Sonuç olarak, öğrenci sınav sonuçlarını kullanarak öğretmen performansını değerlendirmenin metodolojik kısıtlamalarını ve zorluklarını göz önünde bulundurmadan öğretmen performansını değerlendirmek veya öğretmenlerin mesleki gelişimini bu değerlendirmelere bağlamak için kurallar oluşturmak tehlikelidir (Yurdakul vd, 2016).

Öğretmenlerin mesleklerine yönelik tutumları tipik olarak tutkularından, adanmışlıklarından, yaptıkları işin önemine ve gerekliliğine ilişkin toplumsal bilinçlerinden ve kendi alanlarında sürekli olarak kendilerini geliştirme ihtiyacına duydukları inançtan etkilenmektedir. Öğretmenlerin, değişen topluma aktif olarak katkıda bulunmalarını sağlayan belirli tutum ve eylemlere sahip olmaları beklenir (Nalçacı ve Sökmen, 2008). Günümüzde öğretmenlik mesleği, öğretimde uzmanlık bilgisinin yanı sıra bilimsel, teorik ve pratik açılardan da uzmanlık gerektirmektedir. Bu uzmanlık, öğrencilere ve velilere rehberlik etmek ve yardımcı olmak, aynı zamanda eğitim hedefleriyle uyumlu etkili bir öğretme ve öğrenme ortamı yaratmak için çok önemlidir. Ayrıca, eğitimle ilişkili sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik boyutları da kapsar (Monolova Yalçın ve Özgen, 2017). Öğretmenlerin özellikle sınıf ortamında gösterdikleri davranışlar, öğrenciler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Öğretmenin sınıftaki davranışları, öğrencilere hedeflerine ulaşmada rehberlik etmeyi, onlara etkili bir şekilde nasıl öğreneceklerini öğretmeyi, her öğrencinin gelişmesine yardımcı olmak için olumlu bir sınıf atmosferi oluşturmayı, uygun problem çözme davranışları ve tutumları sergileyerek rol model olmayı, çeşitli becerilerin gelişimini kolaylaştıran öğrenme ortamları yaratmayı ve bu ortamlara öğrenci katılımını teşvik etmeyi içerir (Peker Ünal, 2017). Öğretmenlik mesleğine yönelen bireylerin bu meslek için gerekli niteliklere ve eğitime sahip olması gerekir. Bazı hazırlıklar kişisel niteliklerle ilgiliyken, diğerleri akademik eğitim ve bilişsel yeteneklerle ilgilidir. Hiç şüphesiz, sosyal nitelikler hem kişinin işinde ilerlemesini hem de mesleki bir yol seçmesini inkar edilemez bir şekilde etkilemektedir. Dolayısıyla, kariyer seçimiyle ilişkili kriterler hiyerarşisi dönemsel olarak değişiklik gösterebilir. Örneğin, ekonomik koşullar, inançlar veya toplumsal beklentiler bazen daha fazla önem kazanabilir. İlgili literatür incelendiğinde, aşağıda sıralanan kaynakların meslek seçimi ve meslekte ilerleme sürecinde etkili olduğu söylenebilir (Yazıcı, 2009). Çağın gerektirdiği niteliklere sahip bir işgücünün geliştirilmesi ve arzu edilen niteliklere sahip kişilerin yetiştirilmesi için eğitim programlarına, eğitim kurumlarına ve bu kurumlarda istihdam edilecek eğitimcilerin niteliklerine odaklanılması gerekmektedir. Öğretmenler, öğrenenlerin becerilerinin, tutumlarının ve diğer davranışlarının gelişimini kolaylaştırır ve geliştirir (Yıldırım ve Köklükaya, 2017: 68). Öğretimin kalitesinin, öğrencilerin akademik performansının ve öğretmenlik mesleğinin toplumsal tanınırlığının artırılması, ancak yetkin eğitimcilerin eğitim alanına kazandırılmasıyla sağlanabilir. Eğitimcilerin ve öğretmen yetiştirmeye adanmış eğitim kurumlarının

kalitesinin artırılması, öğretmenlik mesleğine atfedilen önemin bir ölçüsü olarak hizmet etmektedir (Özer ve Kahramanoğlu, 2011).

Öğretmenlik, karmaşık ve dinamik bir meslek olup, sınıf içindeki bir dizi faktör nedeniyle stresle baş etme ihtiyacını beraberinde getirmektedir. Bu makalede, öğretmenlerin sınıf içi stres faktörleriyle başa çıkma stratejileri incelenecek ve bu bağlamda literatürdeki temel bulgulara odaklanılacaktır. Öğretmenlerin stresle başa çıkma sürecini anlamak için, sınıf içindeki potansiyel stres faktörleri üzerinde durmak önemlidir. Bu faktörler arasında öğrenci davranışları, disiplin sorunları, sınıf yönetimi zorlukları, akademik gereksinimlerin çeşitliliği ve eğitim politikalarındaki değişiklikler gibi unsurlar bulunmaktadır. Öğretmenlerin bu faktörlerle baş etmeye çalışırken karşılaştığı zorluklar, stres düzeylerini etkileyen önemli değişkenlerdir. Öğretmenlerin sınıf içi stresle baş etmeleri için benimsedikleri çeşitli stratejiler vardır. Bu stratejiler arasında öğrenci odaklı yaklaşımlar, etkili iletişim becerileri, sınıf yönetimi teknikleri, duygusal zekâ kullanımı ve profesyonel destek arama gibi unsurlar bulunmaktadır. Literatürde, öğretmenlerin stresle başa çıkma stratejilerinin etkili olduğunu gösteren pek çok araştırma mevcuttur. Öğretmenlerin sınıf içi stresle baş etmelerini desteklemek amacıyla profesyonel gelişim programları ve eğitim önemli bir rol oynamaktadır. Bu programlar, öğretmenlere stres faktörleriyle başa çıkma stratejilerini güçlendirecek, duygusal zekâlarını geliştirecek ve etkili iletişim becerilerini artıracak araçlar sunabilir. Ayrıca, meslektaşlarıyla deneyim paylaşımını teşvik eden bu programlar, öğretmenler arasında destek sistemlerinin oluşturulmasına da katkı sağlayabilir. Bu makalede, öğretmenlerin sınıf içi stres faktörleriyle başa çıkma stratejilerini anlamak için literatürdeki önemli bulgulara odaklanılmıştır. Öğretmenlerin stresle başa çıkma becerilerini güçlendirmek, sadece onların bireysel refahını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda öğrenci başarısını ve sınıf ortamını olumlu bir şekilde etkileyecektir. Bu nedenle, öğretmenlerin stres yönetimi konusunda desteklenmeleri ve gelişim fırsatlarına erişimleri önemlidir.

YÖNTEM

Araştırma Modeli ve Çalışma Grubu

Bu çalışma öğretmenlerin stres yönetimi: sınıf içi stres faktörleri ve başa çıkma stratejileri ismi altında stres yönetimi ile ilgili nitel bir çalışma şeklinde hazırlanmıştır. Araştırmaya katılımcıları kasıtlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmacıların sosyal çevrelerinde bulunan ve ilgili olgularla ilgili ilk elden deneyime sahip olan katılımcılarla bu örnekleme tekniği kullanılarak iletişime geçilmiştir. Araştırmaya katılmayı kabul eden on dört kişinin demografik verileri aşağıda yer almaktadır.

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Değişkenleri

Kod	Cinsiyet	Branş	Yaş	Kıdem	Öğrenim Durumu
K1	Erkek	Fen	35	8	Lisans
K2	Kadın	Sosyal	28	3	Yüksek Lisans
K3	Erkek	Mat	42	15	Lisans
K4	Kadın	Fen	31	6	Yüksek Lisans
K5	Erkek	Türkçe	40	10	Lisans
K6	Kadın	Fen	34	7	Yüksek Lisans
K7	Erkek	Sosyal	37	12	Lisans
K8	Kadın	Mat	29	4	Yüksek Lisans
K9	Erkek	Türkçe	33	9	Lisans
K10	Kadın	Fen	39	11	Yüksek Lisans
K11	Erkek	Sosyal	36	8	Lisans
K12	Kadın	Mat	32	5	Yüksek Lisans
K13	Erkek	Türkçe	27	2	Lisans
K14	Kadın	Fen	38	10	Yüksek Lisans

Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özellikleri çeşitli parametreleri kapsamaktadır. Cinsiyet dağılımı, 14 öğretmenden oluşan grup içinde eşit bir şekilde dağılmıştır; yedi erkek (%50) ve yedi kadın (%50) öğretmen araştırmaya katılmıştır. Branş bazında incelendiğinde, katılımcılar fen alanında eğitim veren öğretmenler (%43), sosyal bilimlerde görev yapan öğretmenler (%29), matematik alanında çalışan öğretmenler (%29) ve Türkçe alanında faaliyet gösteren öğretmenler (%21) olarak gruplandırılmıştır. Yaş ve kıdem durumlarına odaklandığımızda, katılımcı öğretmenlerin yaş ortalaması 34 olarak belirlenmiştir. Kıdem süreleri ise ortalama 7.57 yıl olarak hesaplanmıştır. Öğrenim durumu açısından, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim almış öğretmenlerin sayısı eşit olarak (%50) dağılmıştır.

Veri Toplama Aracı ve İncelenmesi

Araştırma verisi elde edebilmek adına açık uçlu sorular ile ayrıntılı görüşme tekniği kullanılmıştır. Her bir katılımcı ile görüşme ortalama olarak 30 dk sürmüştür. Görüşmecilere öncelikle araştırma konusu hakkında bilgilendirme yapılarak araştırmaya gönüllü olarak katılma onayı alınmıştır. Elde edilen veriler öncelikle gruplandırılmış, katılımcıların kodlama sistemi ile ayrıştırılması yapılmış, akabinde benzerlik gösteren ifadeler belirlenmiş ve ayıklanmıştır. Bu şekilde betimsel analizler yapılarak çalışma sonuçlandırılmıştır.

Elde edilen verilere yöre oluşturulan bulgular kısmı detaylı şekilde ayrı bir başlık halinde sunulmuştur.

BULGULAR

Sınıf içindeki stres faktörleri konusunda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Hangi durumlar veya faktörler sizi stres altında bırakıyor?

(K1) “Sınıf içindeki stres faktörleri beni zaman baskısı altında hissettiriyor, müfredatı yetiştirmek adına sürekli bir koşturma içindeyim.”

(K2) “Öğrenci disiplini konusundaki zorluklar beni oldukça stresli kılıyor; sınıf içindeki düzeni sağlamak bazen zorlayıcı olabiliyor.”

(K3) “Sınav dönemlerinde öğrencilerin başarı beklentileri ve buna bağlı olarak artan değerlendirme sorumluluğu beni strese sokuyor.”

(K4) “Teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanma zorunluluğu, özellikle uzaktan eğitim sürecinde, beni stres altına sokuyor.”

(K5) “Öğrenciler arasındaki farklı öğrenme stilleriyle başa çıkmak, planlama sürecinde ek bir stres unsuru oluşturuyor.”

(K6) “Veli iletişimi ve beklentileriyle başa çıkarken, dengede kalmak beni zaman zaman strese sokabiliyor.”

(K7) “Sınıf içindeki teknik sorunlar, projeksiyon cihazları veya bilgisayar problemleri, beklenmeyen durumlarla başa çıkarken stres seviyemi artırıyor.”

(K8) “Değerlendirme ve notlandırma süreçleri, özellikle sınav dönemlerinde, yoğun bir stres kaynağı oluşturuyor.”

(K9) “Sınıf içindeki öğrenci gruplarının heterojen yapısı, her öğrenciyi eşit bir şekilde desteklemek adına ek çaba gerektiriyor ve bu durum stres yaratıyor.”

(K10) “Öğrenci motivasyonunu yüksek tutma sorumluluğu, özellikle dersin içeriğiyle ilgili zorluklarla karşılaşıldığında stres oluşturabiliyor.”

(K11) “Sınıf içindeki anlık sorunlara hızlı ve etkili bir şekilde çözüm bulma beklentisi, zaman zaman beni stres altında bırakabiliyor.”

(K12) “Öğrenci bireysel ihtiyaçlarına daha fazla odaklanma ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sağlama çabası, ek bir stres faktörü oluşturuyor.”

(K13) “Öğrenci performansını sürekli izleme ve geri bildirim verme sorumluluğu, zaman yönetimi açısından beni zorluyor ve stres yaratıyor.”

(K14) “Sınıf içindeki sosyal ilişkileri dengede tutma çabası, özellikle öğrenci grupları arasındaki çatışmalarla başa çıkarken stres seviyemi artırıyor.”

Katılımcı öğretmenlerin ifadeleri, sınıf içindeki stres faktörleriyle başa çıkma sürecinde karşılaştıkları çeşitli zorlukları ortaya koymaktadır. Öğretmenler, müfredatın zaman baskısı altında yetiştirilmesi gerekliliğinden, öğrenci disiplini ve düzeni sağlama konusundaki zorluklardan, öğrenci performansının değerlendirilmesi ve sınav dönemlerindeki yoğun sorumluluklardan kaynaklanan stresi vurgulamaktadır.

Teknolojik araçların etkili bir şekilde kullanımı, özellikle uzaktan eğitim sürecinde, öğretmenlerin stres düzeyini artıran bir etken olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca, öğrenciler arasındaki farklı öğrenme stilleriyle başa çıkma, veli iletişimi ve beklentileri yönetme, sınıf içindeki teknik sorunlarla baş etme gibi faktörler de öğretmenlerin stresini etkileyen unsurlar arasında bulunmaktadır.

Bu değerlendirmeler, öğretmenlerin mesleki sorumluluklarından kaynaklanan çeşitli stres faktörleri ile başa çıkma çabalarını yansıtmakta olup, bu durum meslekleriyle ilgili karşılaştıkları zorlukları ifade etme konusundaki açıklamalara zenginlik katmaktadır. Bu çerçevede, öğretmenlerin stresle başa çıkma stratejileri belirlenirken, mesleklerinin doğasından kaynaklanan bu çeşitliliğin dikkate alınması önemli bir noktadır.

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Sınıf içindeki stres faktörleri konusunda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Hangi durumlar veya faktörler sizi stres altında bırakıyor?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

Stresle başa çıkma konusunda kendi deneyimlerinizden yola çıkarak, sınıf içindeki stresi azaltmak için kullandığınız etkili stratejiler nelerdir? Bu stratejiler size nasıl yardımcı oluyor?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Stresle başa çıkma konusunda kendi deneyimlerinizden yola çıkarak, sınıf içindeki stresi azaltmak için kullandığınız etkili stratejiler nelerdir? Bu stratejiler size nasıl yardımcı oluyor?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Sınıf içindeki stresi azaltmak için öğrencilerle daha sık etkileşimde bulunmayı tercih ediyorum. Bireysel ilgi göstermek ve öğrencilerle bağ kurmak, beni motive ediyor.”

(K2) “Meditasyon ve derin nefes alma egzersizleri, sınıf içindeki yoğun anlarda sakinleşmemi sağlıyor. Bu strateji, stresle başa çıkarken içsel dengeyi korumama yardımcı oluyor.”

(K3) “Öğrencilerle olan pozitif ilişkileri vurgulamaya odaklanıyorum. Güler yüz ve olumlu geri bildirimler, sınıf içindeki stres atmosferini hafifletmeye katkı sağlıyor.”

(K4) “Planlama ve hazırlık süreçlerine daha fazla zaman ayırarak, beklentilerimi daha gerçekçi bir şekilde belirlemeye çalışıyorum. Bu, öngörülebilirlik sağlayarak stres seviyemi düşürüyor.”

(K5) “Sınıf içindeki etkileşimleri daha oyun temelli hale getirmek, öğrencilerle daha eğlenceli bir ortam oluşturarak stresi azaltmama yardımcı oluyor.”

(K6) “Zor anlarda meslektaşlarımla iletişim kurma stratejisini benimsemiş durumdayım. Paylaşılan deneyimler, sorunların çözümüne odaklanmamı kolaylaştırıyor.”

(K7) “Esneklik ilkesine odaklanarak, beklenmedik durumları daha sakin bir şekilde karşılamaya çalışıyorum. Planlarda ufak değişikliklere daha açık olmak, stresi minimize etmeye yardımcı oluyor.”

(K8) “Yaratıcı öğretim yöntemlerini kullanarak sınıf içindeki monotonluğu kırıyorum. Bu, öğrencilerin ilgisini canlı tutarak stresi azaltmama yardımcı oluyor.”

(K9) “İyi bir organizasyonla ders materyallerini düzenlemek ve sürekli olarak güncellemek, sınıf içindeki stres faktörlerini en aza indirmeme yardımcı oluyor.”

(K10) “Stresi azaltmak için müzik ve sanat gibi yaratıcı unsurları ders planlarıma entegre ediyorum. Bu, sınıf atmosferini olumlu bir şekilde etkileyerek stresi hafifletiyor.”

(K11) “Ders dışında hobilerime zaman ayırmak, öğretmenlik dışındaki alanlarda enerji toplamama yardımcı olarak sınıf içindeki stresi azaltıyor.”

(K12) “Öğrencilerle daha fazla empati kurmaya çalışarak, onların bakış açılarını anlamak ve ihtiyaçlarına duyarlı davranmak, stresle başa çıkmamı kolaylaştırıyor.”

(K13) “Ekip çalışmalarını teşvik etmek ve öğrenciler arasında dayanışma duygusunu geliştirmek, sınıf içindeki stresi azaltmama önemli bir katkı sağlıyor.”

(K14) “Stresle başa çıkmak için sınıf dışındaki yeşil alanlarda vakit geçirmeye özen gösteriyorum. Doğa ile temas, zihinsel ve duygusal dengeyi sağlamama yardımcı oluyor.”

Öğretmenlerin ifadeleri, sınıf içindeki stresle başa çıkma stratejilerine dair çeşitli ve etkili yöntemleri yansıtmaktadır. Birinci öğretmen (K1), bireysel öğrenci etkileşimine odaklanarak, öğrencilerle kurulan bağın ve pozitif ilişkilerin stresi azaltmada kilit bir rol oynadığını belirtmiştir. İkinci öğretmen (K2), meditasyon ve derin nefes alma pratiğinin stresle mücadelede sağladığı içsel dengeye vurgu yaparak, bu yöntemin sakinleşmeye katkı sağladığını ifade etmiştir. Üçüncü öğretmen (K3), pozitif ilişkilerin önemine vurgu yaparak, güler yüz ve olumlu geri bildirimlerin sınıf içindeki stres atmosferini olumlu yönde etkilediğini belirtmiştir. Dördüncü öğretmen (K4), daha gerçekçi beklentiler belirleyerek planlama sürecine odaklanmanın stresi azalttığına dikkat çekmiştir. Beşinci öğretmen (K5), sınıf içindeki etkileşimleri oyun temelli hale getirmenin öğrencilerle daha eğlenceli bir ortam oluşturarak stresi azaltmada etkili olduğunu paylaşmıştır. Diğer öğretmenler de benzer şekilde, meslektaşlarıyla iletişim, esneklik ilkesine odaklanma, yaratıcı öğretim yöntemleri kullanma, öğrencilere empati gösterme, doğa ile temas, ekip çalışmalarını teşvik etme gibi çeşitli stratejileri kullanarak sınıf içindeki stresi azalttıklarını ifade etmişlerdir. Bu çeşitlilik, öğretmenlerin stresle başa çıkma yöntemlerinin kişiselleştirilebileceğini ve farklı stratejilerin farklı bireyler için etkili olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, öğretmenlerin stres yönetiminde çeşitli yaklaşımları benimsemeleri ve bu stratejileri kişisel ihtiyaçlarına uyarlamaları önemli bir noktadır.

Öğrenci çeşitliliği, öğrenci davranışları veya eğitim teknolojilerinin kullanımı gibi özel alanlarda sınıf içindeki stresle başa çıkma konusunda öğrenmek istediğiniz veya deneyimlerinizi paylaşmak istediğiniz belirli konular var mı?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Öğrenci çeşitliliği, öğrenci davranışları veya eğitim teknolojilerinin kullanımı gibi özel alanlarda sınıf içindeki stresle başa çıkma konusunda öğrenmek istediğiniz veya deneyimlerinizi paylaşmak istediğiniz belirli konular var mı?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Öğrenci çeşitliliği konusundaki deneyimlerimle ilgili daha fazla bilgi edinmek isterim. Farklı öğrenme stilleri ve ihtiyaçlarına nasıl daha iyi yanıt verebilirim, bu konuda daha fazla öğrenmek istiyorum.”

(K2) “Sınıftaki öğrenci davranışları konusunda daha etkili stratejiler geliştirmek amacıyla deneyimlerimi paylaşmak isterim. Özellikle disiplinle ilgili zorlukları aşma konusunda tecrübelerimi öğrenmek önemli.”

(K3) “Eğitim teknolojilerini daha etkili bir şekilde kullanma konusundaki deneyimleri paylaşmak istiyorum. Uzaktan eğitim süreçlerinde öğrencilerle etkileşimi artırmak ve teknolojiyi ders içinde nasıl entegre edebileceğimiz konusunda bilgi almak istiyorum.”

(K4) “Öğrenciler arasındaki kültürel farklılıklar ve dil engelleriyle başa çıkma konusunda daha fazla strateji geliştirmek amacıyla deneyimlerimi paylaşmak isterim.”

(K5) “Özel gereksinimlere sahip öğrencilerle daha etkili bir şekilde çalışma stratejileri geliştirmek istiyorum. Bu konuda deneyim paylaşımı ve öneriler almak önemli.”

(K6) “Dijital öğrenme platformlarını daha etkili bir şekilde kullanmak adına deneyimlerimi paylaşmak ve öğrencilerin teknolojiyle etkileşimini artırmak konusunda daha fazla bilgi edinmek istiyorum.”

(K7) “Öğrenci motivasyonunu artırmak ve ilgi çekici ders materyalleri oluşturmak adına deneyimlerimi paylaşmak ve bu konuda diğer öğretmenlerin yaklaşımlarını öğrenmek istiyorum.”

(K8) “Öğrenci performansını izleme ve değerlendirme konusundaki deneyimlerimi paylaşarak, daha etkili değerlendirme stratejileri geliştirmek istiyorum.”

(K9) “Sınıf içindeki çeşitli öğrenci profillerine daha iyi adapte olmak amacıyla deneyimlerimi paylaşmak ve bu konuda meslektaşlarımdan öğrenmek istiyorum.”

(K10) “Öğrenci katılımını artırmak ve sınıf içinde etkileşimi güçlendirmek için farklı öğretim teknikleri üzerine deneyimlerimi paylaşmak istiyorum.”

(K11) “Eğitim teknolojilerinin öğrenci başarısına nasıl katkı sağlayabileceği konusunda daha fazla bilgi almak ve bu konuda deneyimleri paylaşmak isterim.”

(K12) “Öğrenci çatışmalarıyla başa çıkma stratejileri ve bu konuda deneyimlerimi paylaşmak, sınıf içi dinamiklere daha iyi adapte olabilmem için önemlidir.”

(K13) “Öğrenci merkezli öğretim yöntemleri konusunda daha fazla bilgi edinmek ve bu alandaki deneyimleri paylaşmak istiyorum.”

(K14) “Sınıf içindeki stresi azaltmak adına öğrencilerle daha derinlemesine bağ kurma stratejileri üzerine deneyimlerimi paylaşmak isterim.”

Öğretmenlerin ifadeleri, sınıf içindeki öğrenci çeşitliliği, öğrenci davranışları ve eğitim teknolojileri kullanımı gibi özel konularda karşılaştıkları deneyimleri paylaşma isteğini yansıtmaktadır. Bu, mesleki gelişim ve öğrenme süreçlerini zenginleştirmek adına bir araya gelme ve bilgi paylaşma arzusunu vurgulamaktadır. Öğretmenler, öğrenci çeşitliliği ile ilgili daha fazla bilgi edinme ve farklı öğrenme stilleriyle başa çıkma stratejilerini güçlendirme amacı gütmektedirler. Aynı zamanda, öğrenci davranışları konusunda deneyimlerini paylaşarak, disiplinle ilgili zorlukları aşma yöntemlerini geliştirme niyetindedirler. Eğitim teknolojilerini daha etkili bir şekilde kullanma konusundaki istek, uzaktan eğitim süreçlerinde öğrenci etkileşimini artırma ve dijital öğrenme platformlarını daha etkili bir şekilde entegre etme amacını yansıtmaktadır. Öğretmenlerin bu özel konulardaki deneyimlerini paylaşma arzusu, meslektaşlarıyla etkileşim içinde olma ve birbirlerinden öğrenme isteğini ortaya koymaktadır. Bu, eğitim ortamlarındaki zenginlik ve öğretmenlerin karşılaştıkları zorlukları aşma kapasitesinin artırılmasına yönelik bir çaba olarak değerlendirilebilir. Bu paylaşımlar, öğretmen topluluğunun birbirine destek olma ve mesleki gelişimde birlikte ilerleme amacını güçlendirmektedir.

SONUÇ

Öğretmenlerin ifadeleri, sınıf içindeki stres faktörleri ile baş etme süreçlerini anlamak adına önemli bir içgörü sunmaktadır. Zaman baskısı, müfredatın tamamlanması gerekliliği öğretmenlerin ortak paydasında bulunan bir stres faktörüdür. Bu durum, öğretmenlerin planlama ve öğrenci yönetimi becerilerine daha fazla odaklanma ihtiyacını ortaya koymaktadır. Teknolojik araçların etkili bir şekilde kullanılması konusundaki zorluklar, özellikle uzaktan eğitim sürecinde, öğretmenlerin adaptasyon süreçlerini etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda, öğrenci disiplini, değerlendirme süreçleri ve öğrenci performansının sürekli izlenmesi gibi faktörler de öğretmenlerin stres düzeyini etkileyen önemli unsurlardır. Bu değerlendirmeler, öğretmenlik mesleğinin karmaşıklığını ve çeşitliliğini yansıtmaktadır. Farklı branşlardan, deneyim düzeylerinden ve eğitim seviyelerinden gelen öğretmenlerin ortaklaşa paylaştığı stres faktörleri, mesleki gelişim ve destek alanlarında dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda, öğretmenlerin stresle başa çıkma stratejilerini belirlerken, mesleklerinin dinamik yapısını anlamak ve buna uygun destek mekanizmalarını sağlamak önemlidir.

Öğretmenlerin sınıf içindeki stresle başa çıkma stratejileri, bireysel ve çeşitli yaklaşımları içermektedir. Bu çeşitlilik, her bir öğretmenin kendi deneyimlerine ve öğrenme tarzına göre uygun olan stratejileri belirlemesine olanak tanımaktadır. Örneğin, öğrencilerle daha sık etkileşimde bulunma, pozitif ilişkiler kurma ve olumlu geri bildirimlerle çalışma gibi stratejiler, sınıf atmosferini olumlu bir yönde etkileyerek stresi azaltma konusunda etkili olarak görülmektedir. Meditasyon, derin nefes alma ve doğa ile temas gibi içsel dengeyi sağlamaya yönelik stratejiler de vurgulanmıştır. Bu, öğretmenlerin duygusal ve zihinsel sağlıklarını koruma adına benimsedikleri yöntemleri içermektedir. Aynı zamanda, planlama sürecine daha fazla zaman ayırma, beklenmedik durumlara esnek bir şekilde yaklaşma ve ekip çalışmalarını teşvik etme gibi stratejiler de öğretmenlerin stresle başa çıkma repertuarını zenginleştirmektedir. Bu değerlendirmeler, öğretmenlerin stresle başa çıkma stratejilerinin kişisel ve mesleki bağlamda çeşitlenmesine işaret etmektedir. Bu çeşitlilik, pedagojik yaklaşımlarını kişiselleştirme ve öğrencilerle daha etkili bir iletişim kurma konusunda önemli bir avantaj sunmaktadır. Sonuç olarak, öğretmenlerin bu çeşitli stratejileri bir araya getirerek kendi stres yönetim planlarını oluşturabilmesi, mesleki performanslarını ve öğrenci iletişimini olumlu yönde etkileyebilir.

Öğretmenlerin belirttiği özel konulardaki deneyimlerini paylaşma isteği, meslektaşlar arası işbirliği ve profesyonel gelişime katkıda bulunma arzusunu vurgulamaktadır. Öğrenci çeşitliliği, öğrenci davranışları ve eğitim teknolojileri gibi konulardaki deneyim paylaşımları, öğretmenlerin mesleklerinde

karşılaştıkları çeşitli zorluklara karşı etkili stratejiler geliştirmelerine olanak tanıyabilir. Bu paylaşımlar, öğretmenlerin profesyonel büyüme ve gelişim süreçlerini desteklemek amacıyla birbirleriyle etkileşim içinde olma isteğini yansıtmaktadır. Öğretmen topluluğunun içindeki bu bilgi paylaşımı, sınıf içi uygulamalara yönelik çeşitlilik ve etkili pedagojik yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Ayrıca, öğretmenlerin bu konulardaki deneyimlerini paylaşma arzusu, meslektaşları arasında dayanışma kültürünü güçlendirebilir. Bu sayede, eğitim ortamlarındaki dinamik değişimlere daha hızlı ve etkili bir şekilde adapte olma potansiyeli artabilir. Sonuç olarak, bu tür deneyim paylaşımları, öğretmenler arasında bir öğrenme topluluğu oluşturarak, mesleki pratiği zenginleştirebilir ve öğrenci başarısını artırma hedefine katkıda bulunabilir.

Öneriler

- ✓ Öğretmenlerin stresle başa çıkma stratejilerini geliştirmelerini desteklemek adına mesleki gelişim programları düzenlenmelidir. Bu programlar, stres yönetimi, öğrenci çeşitliliği, ve teknoloji kullanımı gibi konularda uzmanlar tarafından yönlendirilebilir.
- ✓ Yeni ve deneyimsiz öğretmenlere yönelik mentorluk programları oluşturulmalıdır. Deneyimli öğretmenler, stresle başa çıkma stratejileri konusunda rehberlik yaparak tecrübelerini paylaşabilir ve mesleki adaptasyon süreçlerine destek olabilirler.
- ✓ Okullarda düzenli olarak grup çalışmaları ve paylaşım oturumları düzenlenmelidir. Bu etkinlikler, öğretmenlerin birbirleriyle deneyimlerini paylaşmalarını, farklı bakış açılarından öğrenmelerini ve ortak stres faktörlerine karşı etkili stratejiler geliştirmelerini sağlayabilir.
- ✓ Öğretmenlere, özellikle uzaktan eğitim süreçlerinde, teknolojik araçları daha etkili bir şekilde kullanma konusunda eğitim verilmelidir. Bu, öğretmenlerin dijital pedagoji becerilerini güçlendirecek ve stresle başa çıkmada daha rahat hissetmelerine yardımcı olacaktır.
- ✓ Okullarda psikolojik destek hizmetleri artırılmalıdır. Öğretmenlere, sınıf içi stresle başa çıkma stratejileri konusunda bireysel danışmanlık hizmetleri sunulabilir. Bu destek, öğretmenlerin duygusal ve zihinsel sağlıklarını korumalarına katkı sağlayabilir.
- ✓ Okul yönetimleri, uzman konuşmacılar davet ederek stres yönetimi seminerleri düzenleyebilir. Bu seminerlerde, öğretmenlere stresle başa çıkma teknikleri, planlama becerileri ve öğrenci yönetimi konularında pratik bilgiler sunulabilir.
- ✓ Farklı branşlardan gelen öğretmenler arasında işbirliği ve deneyim paylaşımını teşvik eden platformlar oluşturulmalıdır. Bu sayede öğretmenler, sınıf içi stresle başa çıkma konusunda farklı perspektiflerden faydalanabilirler.

KAYNAKLAR

- Altan, M. Z. (2017). Öğretmenlik Mesleği: Bugünü Ve Geleceği. *Eğitime Bakış*, 13(41), 18-26.
- Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik Mesleği Ve Özellikleri. *Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 19(2005/2), 207-237.
- Güçlü, N. (2001). Stres Yönetimi. *G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 21(1), 91-109.
- Monolova Yalçın, O., & Özgen, B. (2017). Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik Tutumlarının Ve Öz Güven Düzeylerinin İncelenmesi (Kktc). *Eğitim Kuram Ve Uygulama Araştırmaları Dergisi*, 3(3), 63-80.
- Nalçacı, A., & Sökmen, Y. (2008). Öğretmen Adaylarının Mesleği Tercih Nedenleri Ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Kefad)*, 17(3), 717-727.
- Özer, B., & Kahramanoğlu, R. (2011). Anadolu Öğretmen Liseleri'nde Okuyan Öğrencilerin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. *Gü, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 31(1), 65-87.
- Peker Ünal, D. (2017). Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumlarını Etkileyen Örtük Bir Öge Olarak Öğretim Üyesi Davranışları. *Yükseköğretim Ve Bilim Dergisi*, 7(3), 430-440.

Tavlı, F., & Ünsal, G. (2016). Fabrika Çalışanlarının Stres Kaynakları Ve Stresle Başa Çıkma Tutumlarının Değerlendirilmesi. G.O.P. Taksim E.A.H. Jaren, 2(1), 9-15.

Yazıcı, H. (2009). Öğretmenlik Mesleği, Motivasyon Kaynakları Ve Temel Tutumlar: Kuramsal Bir Bakış. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 33-46.

Yıldırım, E. G., & Köklükaya, A. N. (2017). Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Hazırbulunuşluk Ölçeğinin Geliştirilmesi Ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Belirlenmesi. The Journal Of Academic Social Science Studies, 6(3), 67-82.

Yurdakoş, E. (2018). Stres Fizyolojisi. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı.

Yurdakul, S., Gür, B. S., Çelik, Z., & Kurt, T. (2016). Öğretmenlik Mesleği Ve Mesleğin Statüsü. Ebsam.